

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10912878>
УДК 328.185

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ В КОРРУПЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Н. Рева,

магистрант кафедры уголовного права и процесса, юридический
факультет,

Е.В. Жарова,

к.ю.н., доц. кафедры уголовного права и процесса, юридический
факультет,

Институт экономики, управления и права Российской
государственный гуманитарный университет,
г. Москва

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей противодействия коррупции в отдельных зарубежных государствах с целью определения возможностей использования наилучших практик в Российской Федерации. Выявлено, что главными нерешенными проблемами в преодолении коррупции являются: отсутствие системности в реформировании правоохранительных органов, и недостаточно систематизированная и внутренне согласованная нормативная база деятельности отдельных антикоррупционных институтов, и упадок общей антикоррупционной культуры населения (наличие приемлемого отношения к взяточничеству и другим проявлениям коррупции). На основе проведенного анализа, выявлены наиболее перспективные к внедрению механизмы противодействия коррупции, доступные к заимствованию и эффективно функционирующие в каждом из проанализированных государств.

Ключевые слова: антикоррупционное законодательство, коррупция, коррупционные правонарушения, коррупционная преступность, противодействие коррупции, зарубежный опыт

FOREIGN EXPERIENCE IN FIGHTING CORRUPTION CRIMES: PROSPECTS FOR THE RUSSIAN FEDERATION

A.N. Reva,

Master's student at the Department of Criminal Law and Procedure, Faculty
of Law

V.E. Zharova,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of
Criminal Law and Procedure, Faculty of Law,
Institute of Economics, Management and Law Russian State Humanitarian
University,
Moscow

Annotation: The article is devoted to the analysis of the features of combating corruption in certain foreign countries in order to determine the possibilities of using the best practices in the Russian Federation. It is revealed that the main unresolved problems in overcoming corruption are: lack of consistency in the reform of law enforcement agencies, and insufficiently systematized and internally coordinated regulatory framework for the activities of individual anti-corruption institutions, and the decline of the general anti-corruption culture of the population (the presence of an acceptable attitude to bribery and other manifestations of corruption). Based on the analysis, the most promising anti-corruption mechanisms available for borrowing and functioning effectively in each of the analyzed states have been identified.

Keywords: anti-corruption legislation, corruption, corruption offenses, corruption crime, anti-corruption, foreign experience

Коррупционная преступность – явление, характерное для абсолютного большинства современных стран. Общеизвестно, что указанное явление представляет собой существенную проблему, на решение которой государства направляют значительный потенциал внутренних ресурсов. Важно понимать, что коррупционные преступления и коррупция сама по себе характерны не только для государств третьего мира, но и для развитых стран, претендующих на статус мировых лидеров. В том или ином количестве случаи

коррупции встречаются в Соединенных Штатах Америки, в Китае, в Германии, в Великобритании и других странах.

Коррупция тормозит любые позитивные достижения в развитии органов государственной власти, вредит эффективности деятельности государственно-властных институтов. Коррупционные правонарушения многогранны и динамичны, а тот факт, что всю свою историю человечество не может избавиться от этого изъяна, наглядно демонстрирует сложность борьбы с этим явлением. Международные организации разрабатывают Конвенции и программы, в рамках которых государства создают уже собственные антикоррупционные стратегии, направленные на противодействие коррупции с учетом локальных национальных особенностей. Однако, как представляется, для качественного противодействия коррупционной преступности и действенного предотвращения ее распространения, каждая страна должна изучать зарубежный опыт и внедрять в свои антикоррупционные доктрины те наработки зарубежного опыта, которые могли бы привести к позитивным последствиям в борьбе с исследуемым деструктивным явлением.

В контексте российского опыта противодействия коррупционным правонарушениям в целом и коррупционной преступности в частности следует отметить, что причин неэффективности поиска путей преодоления коррупционной преступности в национальном формате множество. Среди них и отсутствие системности в реформировании правоохранительных органов, и недостаточно систематизированная и внутренне согласованная нормативная база деятельности отдельных антикоррупционных институтов, и упадок общей антикоррупционной культуры населения (наличие приемлемого отношения к взяточничеству и другим проявлениям коррупции) и тому подобное. В заданных условиях абсолютно обоснованным представляется стремление государства и общества к изменениям, направленным на ликвидацию коррупции как деструктивного социального явления.

Изложение основного материала представляется целесообразным начать с исследования опыта антикоррупционной деятельности азиатских стран, поскольку страны этого региона имеют один из самых низких уровней совершения коррупционных преступлений и, несмотря на разность правовых семей и традиций с

Российской Федерацией, опыт этих государств является интересным, а его заимствование в современном мультикультурном мире не выглядит таким уж невозможным.

Говоря об антикоррупционной политике азиатских стран, прежде всего надо отметить, что население этих стран имеет специфические ментальные черты, которые прививаются человеку с детства. Так, представители азиатской культуры опрятно относятся к природе, тщательно подходят к выполнению своих профессиональных обязанностей и уважительно относятся к государственным институтам и властным аппаратам.

Наибольших успехов в преодолении коррупции среди азиатских государств добилась Республика Корея. Активная борьба с коррупцией в указанной стране началась в 2000-х годах, когда впервые был внедрен интернет-ресурс «OPEN», воспользовавшись которым, каждый гражданин имел возможность ознакомиться с антикоррупционными мероприятиями, проводимыми правительством, изучить показатели коррупционной преступности и оставить сообщение о факте коррупции. На текущем этапе, на указанном ресурсе есть возможность получить лицензии на ведение определенных видов хозяйственной деятельности или подать заявления на получение отдельных справок. Система полностью автоматизирована, а человек лишен необходимости стоять в очередях и сталкиваться с бюрократическими механизмами. К тому же, исчезает фактор коррупционной возможности, то есть, чиновники не имеют возможности получить незаконную выгоду за как наискорейшее решение вопроса.

Указанное было внедрено еще в 2000-х годах. К сожалению, в Российской Федерации до сих пор процесс лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности не лишен общения с чиновниками и соприкосновения с повальным бюрократизмом, а получение справок и отдельных документов хоть и проходит процесс автоматизации, однако нередко связан с дублированием в бумажном виде, что влечет риски коррупционных проявлений.

Помимо указанного, в Республике Корея функционирует специальная служба по аудиту работы госслужащих, которая изучает все, что относится к профессиональной и личной жизни чиновника. Лицо, работающее на государственной службе, лишено возможности

приобрести и оформить на себя или на кого-то из близких друзей или родственников любое имущество, стоимость которого очевидно не соответствует состоянию. Если подобное все же случится, служба по аудиту госслужащих безотлагательно передает все имеющиеся материалы в правоохранительные органы, которые по результатам проверки могут вынести лицу подозрение в коррупционном преступлении. Избежать меры пресечения в виде ареста подозреваемому в совершении преступления указанной группы практически невозможно. Соответственно, антикоррупционная политика Южной Кореи основывается на максимальном упрощении бюрократизма, внедрении современных технологий и создании обособленных специальных антикоррупционных органов с широким кругом полномочий.

Интересным усматривается и опыт Сингапура в противодействии коррупционной преступности. Это государство, получив независимость, столкнулось с существенными проблемами коррупционной направленности, главная из которых – политическая элита и олигархи, пользуясь нестабильностью законодательства и экономики в переходный период, реализовывали представителям бизнеса в стране и за рубежом имущество ранее принадлежащих государству и муниципалитетам объектов.

Осознав опасность такой деятельности и пагубность такого пути развития, политические оппоненты указанных выше «продавцов» развернули мощную антикоррупционную программу, включающую несколько этапов. Изначально в стране было создано Агентство по борьбе с коррупцией. Полномочия Агентства достаточно широки – его представители имеют право обыска частного жилья и служебных помещений (без предварительного согласования и получения ордера; достаточно иметь соответствующее распоряжение руководителя Агентства), проверять банковские счета и тому подобное. В осуществление борьбы с коррупцией активно привлекается полиция, но само Агентство имеет в обозначенном процессе ведущую роль. Кроме того, Агентство подбирает кадры на различные государственные должности, скрупулезно подходя к изучению биографий кандидатов. То есть, это не только орган противодействия коррупции, но и орган, предотвращающий ее

распространение, занимающийся определенной работой по просвещению путем подбора кадров, заведомо сознательных.

На начальном этапе функционирования Агентство провело существенную очистку государственного аппарата, потому сейчас попасть на высокие должности в государстве крайне трудно. Лицо, претендующее на такую должность, должно иметь «резюме» без изъянов (важно и то, что чиновники в Сингапуре зарабатывают достаточно большие деньги, около 25 тыс. долларов США в месяц). Важно отметить, что Агентство занимается подбором кадров на серьезные государственные посты еще с раннего детства: вербовка происходит еще в школах, позже выпускников школ отправляют продолжать обучение в университетах за границу за государственный счет. Как следствие, в Сингапур возвращаются молодые люди с хорошим образованием, интеллигентные и всем обязанные государству, следствием чего выступает патриотизм и добросовестность в работе на благо страны. Это кажется несколько утопичным, однако эти направления антикоррупционной политики Сингапура показали высокую результативность.

Наличие подобного органа с такими полномочиями представляется актуальным и для Российской Федерации – его деятельность дала бы возможность взрастить достойные кадры, которые бы не имели в себе разрушительных приверженностей к коррупционному заработку, а патриотическая направленность воспитания способствовала бы гордости осуществлять свою профессиональную деятельность под российским флагом и во благо ее населения.

Если говорить о Гонконге, то в нем победа над коррупцией (сведение к наименее возможному минимуму) была достигнута благодаря жестким санкциям. Так, в государстве действует презумпция виновности чиновника, а наказание, которое грозит лицу в случае отсутствия возможности доказать свою невиновность, соответствует минимально десяти годам лишения свободы. Для того, чтобы в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело, достаточно одного лишь факта несоответствия его легальных доходов с фактическим материальным положением. Жесткость гонконгского подхода к искоренению коррупции во многом объясняется историческими условиями развития государства. Долгое время в

стране процветали наркоторговля, проституция, рэкет, пользующиеся покровительством продажных полицейских и политиков. В Гонконге также существует система отбора кадров на должности, связанные с противодействием коррупционной преступности: кандидаты привлекаются на государственную службу прямо после университетов, когда они еще не успели освоить определенные «методы» работы.

Далее рассмотрим опыт в противодействии и предотвращении коррупционной преступности в некоторых европейских государствах, более близких Российской Федерации по общности правовой семьи.

Так, например, в Германии основой противодействия коррупционным преступлениям выступает уничтожение материальной базы для подобных преступлений. То есть, весь государственный механизм направлен на предотвращение отмыwania денег, заработанных незаконными махинациями. Государственные служащие в этой стране имеют хороший заработок, пропорциональный той ответственности, которую они несут. Интересна немецкая инициатива по функционированию Центра по обработке анонимных сообщений о коррупционных преступлениях., согласно статистике, в этот Центр ежемесячно поступают около сорока сообщений о фактах коррупции по всей стране, но лишь четвертая часть из них имеет под собой основания. Функционирование подобной анонимной службы доверия является действенным механизмом противодействия коррупционной преступности, ведь лицо, которое жаждет совершить злоупотребление профессиональными обязанностями, ради незаконной выгоды держит в голове то обстоятельство, что его потенциальный «клиент» может выйти из кабинета и тут же подать анонимный сигнал, что повлечет за собой расследование и возможные последствия. Тем самым, деятельность Центра выступает определенным сдерживающим фактором для должностных лиц.

Подобная линия доверия с населением функционирует и в Словакии, а в последние годы о внедрении этого механизма противодействия коррупции поднимается вопрос и в Чешской Республике, где наблюдается достаточно прогрессивная общегосударственная антикоррупционная программа, основанная на аналитической и стратегической составляющих. Под аналитической

составляющей понимается проведение общегосударственного мониторинга с выявлением наиболее коррумпированных регионов, сфер жизни и непосредственно профессий; по результатам указанного, запускается процесс анализа и, как следствие, выдвигаются стратегические планы борьбы с коррупционными преступлениями.

В Швеции наравне со специализированными антикоррупционными и правоохранительными органами вопросами предотвращения и противодействия коррупционной преступности занимается общественная организация «Демократический аудит». Указанная негосударственная институция имеет весомое влияние в государстве. Ее расследования обычно носят тайный характер, однако собранные в ходе них материалы успешно используются уполномоченными органами. За последние три года в Швеции было выявлено два случая коррупции среди местных чиновников, деяния которых разоблачены именно благодаря «демократическому аудиту». Интересно то, что если в Российской Федерации общественные организации, которые занимаются противодействием коррупции, передают определенные наработки в правоохранительные органы, последние почти никак на них не реагируют; в Швеции же правоохранители активно взаимодействуют с институтами гражданского общества в указанном вопросе.

Нельзя обойти вниманием и антикоррупционные достижения в Великобритании. Законодательство в исследуемой сфере здесь не кодифицировано; определенные предписания содержатся в различных нормативно-правовых актах, из-за чего возникает определенная сложность в применении норм предписаний закона правоохранительными органами. При этом, в контексте коррупционной преступности в последнее время происходит процесс приведения антикоррупционных норм к единому акту. Не меньшую значимость носит отмена парламентского иммунитета, чтобы процедура привлечения виновного чиновника к ответственности была упрощена.

Лишение депутатов (чиновников) неприкосновенности значительно упростило бы процесс их привлечения к ответственности и в Российской Федерации, где, кстати, об этом говорят уже достаточно долго, однако никак не могут решиться на решительные действия.

Целесообразным опыт в противодействии коррупции в США, несмотря на отличие правовых семей. Ученые отмечают, что в целом уровень коррумпированности госслужащих в США находится на высоком уровне: громкие скандалы попадают в прессу с определенной цикличностью. Особенно распространены случаи, когда чиновники лоббируют чьи-то интересы или принимают проплаченные решения. Чтобы побороть эту тенденцию, в стране введен ряд антикоррупционных мер.

Так, в составе Министерства юстиции США было создано три специальных подведомственных службы в тех сферах, которые являются наиболее коррумпированными, например: служба миграции и натурализации (в данной сфере случаи коррупции случаются едва ли не ежемесячно, ведь многие представители Латинской Америки или эмигранты из других стран крайне жаждут получить американское гражданство или подобные документы (вид на жительство), а чиновники данной сферы охотно зарабатывают на ускорении процедуры); служба судебных исполнителей США / маршалов (как и в Российской Федерации, судебные исполнители в США имеют в производстве одновременно большое количество дел, и иногда можно столкнуться со случаями, когда приоритет дела измеряется денежным вознаграждением от лица, заинтересованного в реализации приставом своих обязанностей); служба статистики и юридических исследований.

Законодательные акты, направленные на предотвращение и противодействие коррупционной преступности в США, принимались и принимаются в соответствии с современными общественными трансформациями. Сами по себе коррупционные правонарушения описаны более подробно, чем, например, в российском законодательстве. Так, например, одним из видов коррупционного правонарушения является устройство на государственную службу (посредничество в этом путем обхода определенных процедур или путем завышения результатов определенного кандидата).

Подводя итог, основываясь на анализе информации относительно противодействия коррупции (в том числе коррупционным преступлениям) в ряде зарубежных государств, целесообразным представляется обозначить некоторые направления повышения эффективности предотвращения и противодействия

коррупционной преступности, которые было бы целесообразно внедрить в российскую антикоррупционную доктрину:

- повышение развития технологий, которые бы могли упростить для населения процедуру получения определенных справок, документов или, например, лицензий на определенные виды хозяйственной деятельности (подобное нивелирует возможность коррупционной преступности, ведь решение о выдаче документа проводится автоматизировано, ярким примером чему является Южная Корея);

- создать специализированный орган по предотвращению и противодействию коррупции, который имел бы полномочия не только на осуществление расследований и привлечение к ответственности виновных, а мог бы и подготавливать/отбирать кадры на ключевые государственные должности, в том числе осуществлять кадровый отбор кандидатов еще с их школьных времен (пример – Сингапур);

- повысить взаимодействие общественных объединений с правоохранительными органами по предотвращению и противодействию коррупционной преступности, как в Швеции;

- лишить депутатов неприкосновенности, как это планируется сделать в Великобритании;

- детализировать содержание коррупционных преступлений, регламентировав порядок работы чиновников, взяв за основу опыт США.

Список литературы

[1] Довжанин В.М. Правовое регулирование предотвращения и противодействия коррупции по законодательству США / В.М. Довжанин // Научный бюллетень международного гуманитарного университета. Серия: Юриспруденция. – 2015. Вып. 13 (1). 102-106 с.

[2] Ким Е.У. Антикоррупционная политика Республики Корея: история становления и современность / Е.У. Ким, Ю.В. Трунцевский, М.А. Молчанова // Сравнительная политика. – 2018. № 3. 146-153 с.

[3] Минина Т.И. Борьба с коррупцией: опыт Швеции / Т.И. Минина, В.В. Косенко // Хроноэкономика. – 2019. № 3 (16). 113-119 с.

[4] Решетников Ф.М. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. / Ф.М. Решетников – М.: Юрид. лит., 1994. 75 с.

[5] Романюк Б.В. Мировой опыт создания и функционирования институтов по предупреждению и борьбы с коррупцией / Б.В. Романюк // Борьба с организованной преступностью и коррупцией (теория и практика). – 2010. Вып. 22. 3-12 с.

[6] Серебренникова А.В. Опыт Германии по противодействию коррупции / А.В. Серебренникова // Colloquium-journal. – 2022. №3 2 (155). 47-49 с.

[7] Сильченко Е.В. К вопросу об уголовно-правовых средствах борьбы с преступлениями коррупционной направленности (на примере Республики Сингапур) / Е.В. Сильченко, В.В. Фирсов, С.С. Козин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2019. № 5. 171-176 с.

[8] Щербакова Ю.А. Как в Чешской Республике борются с коррупцией / Ю.А. Щербакова // Страны Восточной Европы: власть, бизнес, коррупция. – 2018. № 2018. 89-106 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dovzhanin V.M. Legal regulation of preventing and combating corruption under US law / V.M. Dovzhanin // Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Jurisprudence. – 2015. Issue. 13(1). 102-106 p.

[2] Kim E.U. Anti-corruption policy of the Republic of Korea: history of formation and modernity / E.U. Kim, Yu.V. Truntsevsky, M.A. Molchanova // Comparative politics. – 2018. No. 3. 146-153 p.

[3] Minina T.I. The fight against corruption: the experience of Sweden / T.I. Minina, V.V. Kosenko // Chronoeconomics. – 2019. No. 3 (16). 113-119 p.

[4] Reshetnikov F.M. Responsibility for malfeasance in foreign countries. / F.M. Reshetnikov – M.: Legal. lit., 1994. 75 p.

[5] Romanyuk B.V. World experience in the creation and functioning of institutions for the prevention and fight against corruption / B.V. Romanyuk // Fight against organized crime and corruption (theory and practice). – 2010. Issue. 22. 3-12 s.

[6] Serebrennikova A.V. Germany's experience in combating corruption / A.V. Serebrennikova // Colloquium-journal. – 2022. No. 3 2 (155). 47-49 pp.

[7] Silchenko E.V. On the issue of criminal legal means of combating corruption-related crimes (using the example of the Republic of Singapore) / E.V. Silchenko, V.V. Firsov, S.S. Kozin // Humanitarian, socio-economic and social sciences. – 2019. No. 5. 171-176 p.

[8] Shcherbakova Yu.A. How they fight corruption in the Czech Republic / Yu.A. Shcherbakova // Countries of Eastern Europe: power, business, corruption. – 2018. No. 2018. 89-106 p.

© А.Н. Рева, Е.В. Жарова, 2023

Поступила в редакцию 14.11.2023

Принята к публикации 01.12.2023

Для цитирования:

Рева А.Н., Жарова Е.В. Зарубежный опыт борьбы в коррупционными преступлениям: перспективы для Российской Федерации // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-1(35). С. 78-89.
URL: <https://ip-journal.ru/>